

PT - Met - 03 - 2025
Klasifikacija mikrostrukture grafita u livenom gvožđu vizuelnom analizom prema
SRPS EN ISO 945-1:2019

Prof. dr Dragan Rajnović

Koordinator PT šeme i statistička obrada rezultata, sa
Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17245743>

UVOD

PT-Met-03-2025 predstavlja šemu za ispitivanje osposobljenosti učesnika za klasifikaciju mikrostrukture grafita u livenom gvožđu uporednom vizuelnom analizom prema SRPS EN ISO 945-1:2019 (ISO 945-1:2019).

Organizator PT šeme je KOMIM, Beograd, a u šemi je učestvovalo 5 laboratorija, od kojih 3 sa akreditacijom za navedenu metodu prema SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Uzorak za ispitivanje osposobljenosti, oznake 49/25, dat je u vidu slike mikrostrukture sivog liva u poliranom stanju, slika 1. Priprema slike je izvršena od strane Laboratorije za ispitivanje materijala na Fakultetu tehničkih nauka, Novi Sad. Upotrebom slike omogućena je potpuna homogenost ispitnog uzorka i isti uslovi za sve laboratorije.

Pored slike, učesnici su dobili od organizatora i detaljna uputstva za ispitivanje, kao i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS ISO/IEC 17043:2023 (E) *Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za kompetentnost provajdera za ispitivanje osposobljenosti,*
- SRPS ISO 13528:2023 (E) - *Statističke metode koje se koriste u ispitivanju osposobljenosti primenom međulaboratorijskog poređenja,*
- ISO 5725-2:2019 (E) - *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method.*

REZULTATI ISPITIVANJA

Rezultati ispitivanja su prikazani u tabeli 1.

Dodeljene vrednosti i ekspertska ocena (prihvatljiv, upitan, ili neprihvatljiv rezultat) su usvojene konsenzusom na osnovu dostavljenih rezultata, dok su dodatni komentari pojedinačnih ispitivanja dati u zaključku.

Od presudnog je značaja, da se određivanje veličine grafita na osnovu ocene veličine poređenjem sa kartama standardnih veličina uradi na slici sa prividnom veličinom od 120×120 mm, odnosno Ø120 mm, kao što je navedeno u uputstvu, kako bi se uspostavila odgovarajuća uporedivost sa slikama datim u standardu SRPS EN ISO 945-1:2019 (ISO 945-1:2019).

Slika 1 Mikrostruktura grafita (prividna veličina slike 120×120 mm, odnosno Ø120 mm
stvarna veličina slike 1,2×1,2 mm, odnosno Ø1,2 mm uvećano 100×)

Tabela 1 Rezultati određivanja oblika, rasporeda i veličine grafita

Lab. kod	Akredita- cija	Oznaka grafita prema:			Opis	Ocena prihvatljivosti rezultata
		obliku	rasporedu	veličini		
001	DA	IA $\underline{4}$ /5 + IC4/5			Grafit oblika I, pretežnog rasporeda A i prisustvo rasporeda C	Upitan
002	DA	I	A	4	-	Prihvatljiv
003	NE	I	A	$\underline{4}$ /5	-	Prihvatljiv
004	NE	I	A	4	-	Prihvatljiv
005	DA	I	A	4	-	Prihvatljiv
Dodeljena vrednost		I	A	4		

Performanse laboratorija:

Rezultat se smatra **neprihvatljivim** (signal za preduzimanje mera): -

Rezultat se smatra **upitnim** (signal upozorenja): **001**

Rezultat se smatra **prihvatljivim**.

ZAKLJUČAK

Može se konstatovati da je postignut konsenzus oko rezultata sa vrednošću **IA 4**.

Poznato je iz standarda, da i iskusan operater, može pogrešiti za jednu sliku prilikom vizuelne ocene veličine grafita (ili veličine zrna), tako da odstupanje od ± 1 veličine grafita je prihvatljivo, iz kog razloga je rezultat lab 003, ocenjen prihvatljivim, je prijavljena dominantna veličina grafita 4 uz pojavu i sitnijeg veličine 5 (rezultat 4/5).

Međutim, rezultat laboratorije sa kodom 001, se smatra upitnim, iz razloga identifikacije drugog oblika grafita C.

Takođe, rezultat je upitan, i iz razloga, što standard predviđa, da kad su prisutni različiti oblici grafita, navede se njihovo procentualno učešće, kao npr. 60% I A + 40% I D 7.

Dok je laboratorija 001, navela različite oblike bez procenata, već samo rečima „pretežnog rasporeda A i prisustvo rasporeda C“, što po standardu nije predviđeno.

Time je laboratorija sa kodom 001, pokazala da ne vlada u potpunosti zahtevima standarda SRPS EN ISO 945-1:2019, odnosno vizuelnom analizom klasifikacije mikrostrukture grafita u livenom gvožđu, i njen se rezultat smatra upitnim i stvara signal upozorenja.